

Role of Yoga in Maintaining Mental Well-being in the 21st Century: A Theoretical Analysis

একবিংশ শতাব্দীতে মানসিক সুস্থাস্থ্য রক্ষায় যোগব্যায়ামের ভূমিকা : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

Abdul Alim Seikh

Abstract: *The intense competitive lifestyle of the twenty-first century and the incessant psychological pressure of the digital era have confronted human civilization with a profound psychological crisis. While issues such as depression, anxiety, and insomnia have assumed epidemic proportions globally, ancient Indian yogic science has emerged as an effective remedy. In the present research article, the significant dimensions of yoga are theoretically analyzed within the context of twenty-first-century mental health challenges. The article discusses the impact of yoga through the lens of modern medical science alongside Maharishi Patanjali's Ashtanga Yoga. Specifically, the role of yoga in the regulation of brain neurotransmitters like GABA and cortisol hormones, as well as the activation of the parasympathetic nervous system, has been emphasized. Furthermore, through the review of the efficacy of modern innovative methods such as Sudarshan Kriya Yoga (SKY) and the Government of India's Y-Break, it has been highlighted that yoga is not limited merely to a spiritual practice. Yoga is an essential therapeutic method for maintaining a stable and balanced lifestyle in the twenty-first century.*

Keywords: *Mental Well-being, Yoga Exercises, Aṣṭāṅga Yoga, Cittavṛtti Nirodha, Neurotransmitters, Stress Management.*

একবিংশ শতাব্দীর সূচনা লগ্নে দাঁড়িয়ে মানবসভ্যতা একদিকে যেমন অভাবনীয় প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ আর যান্ত্রিক ভোগবাদের শিখরে আরোহণ করেছে, অন্যদিকে তেমনই এক জটিল মানসিক সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। আধুনিক যুগের অতি-যান্ত্রিকতা মানুষের শারীরিক ও মানসিক সংহতির মধ্যে এক বিশাল ব্যবধান তৈরি করেছে। আজ মানুষ এমন এক ডিজিটাল যুগে বসবাস করছে যেখানে তথ্যের আতিশয্য এবং নিরন্তর সংযোগ মানুষের স্নায়বিক ব্যবস্থার ওপর এক অভূতপূর্ব চাপ সৃষ্টি করেছে। এই প্রেক্ষাপটে মানসিক স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) তথ্যমতে, বর্তমানে বিশ্বের প্রতি আটজন মানুষের মধ্যে একজন কোনো না কোনো মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত। বিশেষত বিষন্নতা ও উৎকর্ষ আজ এক বিশ্বজনীন মহামারীর রূপ নিয়েছে।

বিশ্বজনীন এই সংকটের সমাধানের উপায় হিসেবে প্রাচীন ভারতীয় প্রজ্ঞা এবং যোগবিজ্ঞানের প্রাসঙ্গিকতা একবিংশ শতাব্দীতে নতুনভাবে স্বীকৃত হচ্ছে। ‘যোগ’ কথাটি শুধুমাত্র শারীরিক ব্যায়ামের মধ্যে সীমায়িত না হয়ে শরীর, মন এবং আত্মার এক অনন্য মিলনসূত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মহর্ষি পতঞ্জলি বলেন, “যোগশ্চিন্তবৃত্তি নিরোধঃ”¹

অর্থাৎ, মনের অস্থির বৃত্তিসমূহকে শান্ত ও নিয়ন্ত্রিত করাই হলো যোগ। যখন আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান ও বিশেষ করে মনোবিজ্ঞান শুধুমাত্র রোগের লক্ষণের চিকিৎসার মধ্যে সীমাবদ্ধ, ঠিক তখন যোগব্যায়াম ‘হোলিস্টিক’ বা সামগ্রিক পদ্ধতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। যোগ মানুষের শরীর ও মনের দূরত্বকে দূর করে ব্যক্তির অভ্যন্তরে একপ্রকার সামঞ্জস্য স্থাপন করে। তাই, একবিংশ শতাব্দীর এই অস্থির সময়ে যোগকে একটি জীবনমুখী বিজ্ঞান হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। এই যোগ পদ্ধতি মানুষের স্ট্রেস রেসপন্স সিস্টেমকে পুনর্গঠিত করে এক প্রশান্ত ও স্থিতধী অবস্থা অর্জনে সহায়তা করে। পাশ্চাত্য গবেষণাগারও আজ স্বীকার করছেন যে,

“Yoga is a mind-body practice that combines physical poses, controlled breathing, and meditation or relaxation.”²

মানসিক সুস্থাস্থ্যের তাত্ত্বিক ধারণাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এবং প্রাচীন ভারতীয় দর্শন উভয়ই যোগ পদ্ধতিকে একটি ইতিবাচক সামর্থ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা WHO-এর মতে, মানসিক স্বাস্থ্য হলো এমন একটি সুস্থিতি বা ‘state of well-being’, যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি তার নিজস্ব সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করতে পারে, জীবনের স্বাভাবিক চাপগুলোর সাথে মানিয়ে

নিতে সক্ষম হয় এবং যথাযথভাবে সুস্থ জীবনযাপন করতে পারে। ইংরেজি ভাষায় এই ধারণার গভীরতা প্রকাশ পায় এই উক্তির মাধ্যমে—

“Mental health is not a destination, but a process. It’s about how you drive, not where you’re going.”³

একবিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে এই ‘ড্রাইভিং’ বা জীবন পরিচালনার সামর্থ্যই হলো মানসিক সুস্থাস্থ্যের মূল ভিত্তি। এখানে ‘ড্রাইভিং’ হলো শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক উপাদানের এক গতিশীল ভারসাম্যময় অবস্থা।

ভারতীয় দর্শনে মনের ধারণা অনুযায়ী, আমাদের অভ্যন্তরীণ জগত বা ‘অন্তঃকরণ’ চারটি প্রধান উপাদানে গঠিত: মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিন্তা। এখানে ‘মন’ হলো সংকল্প ও বিকল্পের আধার, যা ইন্দ্রিয়জাত অনুভূতিগুলোকে গ্রহণ করে। ‘বুদ্ধি’ হলো এক ধরণের বিচারশক্তি যা সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সাহায্য করে। ‘অহংকার’ আমাদের আমিত্ব বা ব্যক্তিসত্তার বোধ তৈরি করে এবং ‘চিন্তা’ হলো চেতনার সেই গভীর স্তর যেখানে অতীতের সমস্ত ঘটনাবলী সংস্কাররূপে জমা থাকে। এই চারটি উপাদানের মধ্যে যখন সামঞ্জস্য বিঘ্নিত হয়, তখনই মানসিক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়।⁴ ভারতীয় দর্শনের এই তাত্ত্বিক কাঠামোটি আমাদের শেখায় যে, অন্তঃকরণের এই উপাদানগুলোর শুদ্ধিকরণের মাধ্যমে পারস্পারিক সামঞ্জস্য বিধান করতে পারলে মানসিক সুস্থাস্থ্য রক্ষিত হয়। আধুনিক মনোবিজ্ঞান প্রধানত চেতনার সচেতন অংশ বা উপরিভাগ নিয়ে কাজ করে। ভারতীয় দর্শন সেখানে চিন্তের গভীর সংস্কারগুলোর পরিবর্তন করে একবিংশ শতাব্দীর জটিল মানসিক সমস্যা সমাধানে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে।

যোগব্যায়াম মূলত একটি মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতি মানব মনের শৃঙ্খলা আনয়ন করতে সাহায্য করে। ‘অষ্টাঙ্গ যোগ’ এই শৃঙ্খলার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। অষ্টাঙ্গ যোগ হলো যোগ বা সমাধি লাভের আটটি স্তর। এই স্তরগুলো হলো যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। অষ্টাঙ্গযোগ ধাপে ধাপে একজন ব্যক্তিকে মনের অস্থির অবস্থা থেকে অভ্যন্তরীণ প্রশান্তির দিকে নিয়ে যায়। ‘যম’ ও ‘নিয়ম’ হলো নৈতিক ও সামাজিক আচরণের ভিত্তি। এগুলো ব্যক্তির মানসিক দ্বন্দ্বকে কমাতে সাহায্য করে। ‘আসন’ ও ‘প্রাণায়াম’ শরীর ও মনের স্থিরতা বিধান করে। ‘প্রত্যাহার’ ইন্দ্রিয়গুলোকে বহির্মুখী বিষয় থেকে সরিয়ে অন্তর্মুখী করে তোলে। পরবর্তী স্তরগুলো— ‘ধারণা’, ‘ধ্যান’ ও ‘সমাধি’— মনের একাগ্রতাকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে যায় যেখানে ব্যক্তি তার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে। তাই, বলা হয়,

“Yoga is the journey of the self, through the self, to the self.”⁵

পতঞ্জলি তাঁর ‘যোগসূত্র’ গ্রন্থের দ্বিতীয় সূত্রে বলেছেন—

“যোগশ্চিন্তবৃত্তি নিরোধঃ।”⁶

এখানে ‘চিন্তা’ বলতে সচেতন ও অবচেতন উভয় প্রকার মনকে বোঝানো হয়েছে। আর ‘বৃত্তি’ হলো মনের সেই বিষয় যা মানুষের মনকে নিরন্তর অস্থির করে রাখে। তত্ত্বগতভাবে, চিন্তবৃত্তি নিরোধের অর্থ চিন্তাশূন্য অবস্থা নয়; এর অর্থ হলো চিন্তার ওপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করা। যোগ দর্শন মতে, সমুদ্রের তলদেশ যেমন উপরিভাগের ঢেউয়ের কারণে দেখা যায় না, ঠিক তেমনি চিন্তার বৃত্তির কারণে মানুষ নিজেদের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না। যোগাভ্যাসের মাধ্যমে যখন এই বৃত্তিসমূহের নিরোধ ঘটে, তখন মন তার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পায় এবং প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে। তাই, যোগসূত্রের সমাধিপদের ৩ নম্বর সূত্রে বলা হয়েছে—

“তদা দ্রষ্ট্বঃ স্বরূপেহবস্থানম।”⁷

অর্থাৎ, চিন্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হলে দ্রষ্টা বা ব্যক্তি তার নিজের প্রকৃত স্বরূপ বা পরমাত্মাতে অবস্থান করেন। বর্তমান সময়ের জ্ঞানীয় মনোবিজ্ঞান স্বীকার করে যে, চিন্তার এই নিরন্তর প্রবাহ বা ‘mental chatter’ নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে উদ্বেগ ও অবসাদ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।⁸ একবিংশ শতাব্দীতে যোগের এই তাত্ত্বিক দিকটি যোগের সবচেয়ে শক্তিশালী দিক।

একবিংশ শতাব্দীতে যোগব্যায়ামের কার্যকারিতা আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। যোগব্যায়ামের বাস্তবিক কার্যকারিতা আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে স্বীকৃত হয়েছে। যোগব্যায়ামের বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, যোগব্যায়াম শরীরের ‘স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র’ এবং মস্তিষ্কের জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ওপর সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় বলতে গেলে, যোগাভ্যাস আমাদের ‘Parasympathetic Nervous System’-কে সক্রিয় করে তোলে, যা শরীরকে শান্ত করতে এবং বিপাকীয় হার স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে। তাই, বলা হয়—

“Yoga induces a state of relaxation that counteracts the ‘fight-or-flight’ response of the sympathetic nervous system.”⁹

বর্তমান যুগে সুদর্শন ক্রিয়া যোগ (SKY) ও সহজ যোগ (Sahaj Yoga)-এর ওপর পরিচালিত ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালগুলো প্রমাণ করেছে যে, এই পদ্ধতিগুলো বিষণ্ণতা ও উৎকর্ষা নিরাময়ে অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। সুদর্শন ক্রিয়া যোগের ছন্দোময় শ্বাস-প্রশ্বাস পদ্ধতি ‘অটোনিক নার্ভাস সিস্টেম’-এর ভারসাম্য রক্ষা করার মধ্যদিয়ে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।¹⁰ অন্যদিকে, সহজ যোগের নিয়মিত অভ্যাস ব্যক্তির আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা (Emotional Intelligence) বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই যোগ পদ্ধতিগুলো মস্তিষ্কের ‘নিউরোট্রান্সমিটার’ বা রাসায়নিক বার্তাবাহকগুলোর ওপর প্রভাব ফেলে। বিশেষত, যোগাভ্যাস মস্তিষ্কে GABA (Gamma-Aminobutyric Acid) নামক এক ধরনের অ্যাসিডের মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে দেয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানের মতে, এই GABA হলো একটি প্রাকৃতিক ‘অ্যাংজিওলাইটিক’ বা দুশ্চিন্তা নিরোধক উপাদান।¹¹ যাদের শরীরে এই উপাদানের ঘাটতি থাকে, তারা অনিদ্রা ও উৎকর্ষায় ভোগেন। গবেষণাপত্রগুলোর সারসংক্ষেপ অনুযায়ী, নিয়মিত যোগাভ্যাস মস্তিষ্কের এই প্রশান্তিদায়ক রাসায়নিকের মাত্রা বাড়িয়ে মানসিক স্থিরতা দান করে। যোগব্যায়ামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এটি শরীরের কার্টিসল বা স্ট্রেস হরমোনের মাত্রা কমিয়ে দেয়। আধুনিক জীবনযাত্রায় মানুষ যখন দীর্ঘদিন মানসিক চাপে থাকে, তখন অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি থেকে অতিরিক্ত কার্টিসল নিঃসৃত হয়, যা উচ্চ রক্তচাপ, স্থূলতা এবং দীর্ঘমেয়াদী বিষণ্ণতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে,

“Yoga practice is associated with significant decreases in serum cortisol levels.”¹²

এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে—

“প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।

প্রসন্নচেতসো হ্যাসু বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে।”¹³

অর্থাৎ, যিনি আত্মসংযমী এবং যার মন সর্বদা প্রসন্ন বা শান্ত থাকে, তার সমস্ত জাগতিক দুঃখের বিনাশ ঘটে। আর যার মন এমন প্রশান্ত থাকে, তার বুদ্ধি খুব দ্রুত পরমাছাত্তে বা লক্ষ্যে স্থির হয়ে যায়। তাই বলা যায় মন প্রসন্ন হলে বুদ্ধি অতি দ্রুত স্থির হয়। যা কয়েক হাজার বছর আগে ভারতীয় ঋষিরা তাত্ত্বিকভাবে অনুভব করেছিলেন, একবিংশ শতাব্দীর নিউরোসায়েন্স আজ সেই সত্যকে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

একবিংশ শতাব্দীর এই দ্রুত পরিবর্তনশীল যুগে কর্মক্ষেত্রে মানসিক চাপ এক নীরব ঘাতক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। কর্পোরেট সংস্কৃতিতে অত্যধিক কাজের চাপ, লক্ষ্যমাত্রা পূরণের তাগিদ এবং দীর্ঘ সময় কম্পিউটারের সামনে বসে থাকার ফলে পেশাজীবীদের মধ্যে ‘বার্নআউট’ বা মানসিক অবসাদ প্রকট হয়ে উঠছে। ভারত সরকারের আয়ুষ্ মন্ত্রক এই সমস্যার সমাধানে ‘Y-Break’ বা ‘Yoga Break’ নামক একটি অত্যন্ত সমন্বিত বিষয় প্রবর্তন করেছে। এই Y-Break মূলত কর্মক্ষেত্রে পাঁচ মিনিটের একটি সংক্ষিপ্ত যোগাভ্যাস পদ্ধতি। এই স্বল্প সময়ের বিরতিতে তাদাসন, স্কন্ধ চক্র, কটি চক্র এবং নাড়ীশোধন প্রাণায়ামের মতো সহজ কিছু যোগক্রিয়া অনুশীলনের মাধ্যমে একজন কর্মী অতি দ্রুততার সঙ্গে নিজের মানসিক চাপ কমিয়ে পুনরায় কাজে মনোনিবেশ করতে পারেন। Occupational Health Science এবং Complementary Therapies in Medicine জার্নালে প্রকাশিত গবেষণাপত্র থেকে জানা যায়,

“Short bouts of yoga can significantly boost productivity and lower cortisol levels in a high-stress work environment.”¹⁴

অর্থাৎ, এই অতি সংক্ষিপ্ত যোগাভ্যাসও দীর্ঘমেয়াদে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধিতে এবং মানসিক স্বাস্থ্যের সুরক্ষায় এক যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করে।

আধুনিক প্রজন্মের আরও একটি প্রধান সমস্যা হলো অনিদ্রা (Insomnia)। ডিজিটাল ডিভাইসের নীল আলো ও নিরন্তর তথ্য বিনিময়ের ফলে মানুষের স্বাভাবিক ঘুমের চক্র বা সার্ক্যাডিয়ান রিদম আজ বিপর্যস্ত। গভীর ঘুমের অভাবে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে খিটখিটে মেজাজ এবং দীর্ঘমেয়াদী ক্লান্তিবোধ তৈরি হচ্ছে। এই সমস্যার তাত্ত্বিক সমাধানে যোগব্যায়ামের ভূমিকা অনন্য বিশেষ করে ‘যোগনিদ্রা’ ও ‘ত্রামরী প্রাণায়াম’ মস্তিষ্কের তরঙ্গকে শান্ত করে গভীর ঘুমের পথ প্রশস্ত করে। নিয়মিত প্রাণায়াম চর্চা করলে মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু বা ‘Attention span’ বৃদ্ধি পায়। বর্তমান যুগে যাকে ‘ADHD’ বা মনোযোগের ঘাটতি বলা হয়, যোগাভ্যাস সেই বিক্ষিপ্ত মনকে একক লক্ষ্যে স্থির করার শক্তি দেয়। অর্থাৎ, যোগাভ্যাস একদিকে যেমন

গভীর ঘুমে সহায়তা প্রদান করে অন্যদিকে তেমনই যোগাভ্যাস মানুষের মনঃসংযোগ ঘটাতে সাহায্য করে।

একবিংশ শতাব্দীর মানুষের আবেগীয় ভারসাম্য বা ‘Emotional Balance’ বজায় রাখা একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তুচ্ছ কারণে রাগ, অহেতুক ভয় এবং নিরাপত্তাহীনতা আমাদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনকে বিধিয়ে তুলছে। যোগদর্শনের ধ্যান বা মেডিটেশন এই আবেগীয় অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণে এক শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে। ধ্যানের মাধ্যমে ব্যক্তি তার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে। এর ফলে ব্যক্তি তাৎক্ষণিক আবেগের বশবর্তী না হয়ে স্থির সিদ্ধান্ত নিতে পারে। রাগ ও ভয়ের মুহূর্তে মানুষের মস্তিষ্কের ‘অ্যামিগডালা’ নামক অংশটি অতি-সক্রিয় হয়ে ওঠে; নিয়মিত ধ্যান এই অংশের সক্রিয়তা কমিয়ে প্রাক-ফ্রন্টাল কর্টেক্সকে শক্তিশালী করার মধ্যদিয়ে বিচারবুদ্ধিকে সক্রিয় করা যায়। বৈষ্ণব স্মৃতিশাস্ত্র ‘হরিভক্তিবিলাস’-এ বর্ণিত হয়েছে— “শান্তিভজেৎ সদা প্রাজ্ঞঃ”¹⁵

অর্থাৎ, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সর্বদা শান্তিতে অবস্থান করেন। যোগব্যায়াম আধুনিক মানুষকে এমনই প্রজ্ঞার স্তরে নিয়ে যায় যেখানে রাগ, ভয় বা শোকের মতো উগ্র আবেগগুলো নিয়ন্ত্রিত হয়ে এক প্রশান্ত মানসিক স্থিতি বা ‘Emotional Intelligence’ তৈরি করে। এই সামগ্রিক আবেগীয় নিরাময় একবিংশ শতাব্দীতে যোগব্যায়ামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

যোগ বিশেষজ্ঞগণ মানসিক উৎকণ্ঠা দূরীকরণের জন্য নির্দিষ্ট কিছু আসন ও প্রাণায়ামের উল্লেখ করেছেন। ‘যোগসূত্র’ গ্রন্থে বলা হয়েছে— “স্থিরসুখমাসনম্”¹⁶

অর্থাৎ, যে অবস্থায় শরীর স্থির এবং সুখকর থাকে, তাই আসন। মানসিক উৎকণ্ঠা দূরীকরণের জন্য সর্বপ্রথম যে আসনটির কথা উঠে আসে সেটি হলো ‘শবাসন’। আপাতদৃষ্টিতে শবাসনকে শুয়ে থাকা মনে হলেও, তাত্ত্বিকভাবে শবাসন হলো শরীরের শিথিলীকরণ প্রক্রিয়া। গবেষণায় দেখা গেছে, শবাসন অভ্যাসের সময় শরীরের ‘সিমপ্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম’-এর সক্রিয়তা হ্রাস পায় এবং ব্যক্তি এক ধরনের ‘আলফা স্টেট’ বা গভীর প্রশান্তির স্তরে পৌঁছায়। এই প্রসঙ্গে যোগ বিশেষজ্ঞ বি. কে. এস. আয়েঙ্গার বলেন,

“Savasana is the practice of gradual relaxation, one muscle at a time, one thought at a time.”¹⁷

মনের পবিত্রতা ও একাগ্রতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ‘নাড়ীশোধন প্রাণায়াম’ বা অল্টারনেট নস্ট্রিল ব্রিদিং-এর ভূমিকা অপরিসীমা। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এই প্রাণায়ামটি মস্তিষ্কের বাম ও ডান গোলার্ধের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে। আধুনিক গবেষণায় যেমন IJCRT বা Indian Journal of Physiology- এর মতো জার্নালগুলো থেকে জানা যায় যে, নাড়ীশোধন অভ্যাসের ফলে হৃদস্পন্দনের হার এবং রক্তচাপের ভারসাম্য বজায় থাকে। এই ভারসাম্য অবস্থা প্রত্যক্ষভাবে মনের উদ্বেগ নিয়ন্ত্রণ করে। নাড়ীশোধনের সাথে ‘ভ্রামরী প্রাণায়াম’-এর সংযুক্তি মানসিক সুস্থতার জন্য এক বিশেষ মাত্রা যোগ করে। ভ্রামরী প্রাণায়ামের সময় উৎপন্ন গুঞ্জ বা ভাইব্রেশন মস্তিষ্কের টিস্যুগুলোকে এক ধরনের মৃদু ম্যাসাজ প্রদান করে, যা উচ্চ রক্তচাপ এবং মানসিক উত্তেজনা প্রশমনে অত্যন্ত কার্যকর। অনেক গবেষক মনে করেন, এই কম্পন মস্তিষ্কের ‘পিনিয়াল’ ও ‘পিটুইটারি’ গ্রন্থিকে উদ্দীপিত করে প্রশান্তিদায়ক হরমোন নিঃসরণে সহায়তা করে। এছাড়াও ব্যবহারিক দিক থেকে ‘তাদাসন’, ‘হস্তপদাসন’ এবং ‘শশঙ্গাসন’-এর মতো আসনগুলো শরীরের পেশীগত টান (Physical tension) থেকে মুক্তি দেওয়ার মধ্যদিয়ে পরোক্ষভাবে মনের চাপ বা উদ্বেগ কম করে। এই আসনগুলো যখন শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সমন্বিত হয়, তখন তা সরাসরি ‘লিম্বিক সিস্টেম’-কে প্রভাবিত করে। লিম্বিক সিস্টেম হলো মস্তিষ্কের গভীরে অবস্থিত স্নায়ু কাঠামোর একটি জটিল নেটওয়ার্ক। এই লিম্বিক সিস্টেম আবেগ, স্মৃতি, অনুপ্রেরণা, ক্ষুধা, ভয় ও প্রজননকে নিয়ন্ত্রিত করে।

একবিংশ শতাব্দীতে যোগব্যায়ামের প্রভাব সম্পর্কে ‘ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ ক্রিয়েটিভ রিসার্চ থটস’ (IJCRT) এবং ‘ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ ফিজিওলজি অ্যান্ড ফার্মাকোলজি’ (IJPP)-এর মতো প্রথম সারির জার্নালগুলোতে প্রকাশিত নিবন্ধসমূহে স্বীকার করেছে যে, যোগাভ্যাস মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নে এক নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার। গবেষণার উপাত্ত অনুযায়ী, নিয়মিত যোগাভ্যাস বিষণ্ণতার মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে। বিশেষত, যে সমস্ত রোগী প্রথাগত অ্যান্টি-ডিপ্রেসেন্ট ওষুধে আশানুরূপ ফল পায় না, তাদের ক্ষেত্রে ‘Add-on therapy’ হিসেবে যোগব্যায়াম অত্যন্ত ইতিবাচক পরিবর্তন বয়ে আনে। গবেষকগণ দাবি করেন,

“Yoga-based interventions are beneficial in several lifestyle disorders and psychiatric conditions like schizophrenia and major depressive disorder.”¹⁸

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিপূরক হিসেবে যোগব্যায়াম বর্তমানে ‘ইন্টিগ্রেটিভ মেডিসিন’-এর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গবেষকরা মনে করেন যে, যোগব্যায়াম এবং আধুনিক চিকিৎসা

পদ্ধতি একে অপরের বিরোধী নয়; এরা একে অপরের পরিপূরক। যখন আধুনিক ঔষধ সরাসরি শরীরের রোগগত লক্ষণগুলোকে আক্রমণ করে, যোগব্যায়াম তখন রোগীর অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং মানসিক দৃঢ়তা বৃদ্ধি করে নিরাময় প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। ক্যানাডিয়ান নেটওয়ার্ক ফর মুড অ্যান্ড এনজাইটি ট্রিটমেন্টস' (CANMAT)-এর মতো সংস্থাও তাদের ক্লিনিক্যাল গাইডলাইনে পরিপূরক চিকিৎসা হিসেবে যোগের কার্যকারিতাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তবে এই গবেষণাগুলোর কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে গবেষণার নমুনা সংখ্যা (Sample size) কম হওয়া বা দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব পর্যবেক্ষণের অভাব গবেষণার পরিপূর্ণতা ব্যাহত করে। তা সত্ত্বেও বর্তমান বিশ্বের বৈজ্ঞানিক তথ্য-প্রমাণাদি অনুযায়ী একবিংশ শতাব্দীর মানসিক সংকট নিরসনে যোগব্যায়ামকে একটি সাশ্রয়ী ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন সমাধান হিসেবে চিহ্নিত করছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের (আত্মসংযম যোগ) ১৭ নম্বর শ্লোকের বলা হয়েছে—

“যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টিস্য কর্মসু।”¹⁹

অর্থাৎ সুশৃঙ্খল জীবনযাপন ও পরিমিত অভ্যাসের মাধ্যমে সমস্ত দুঃখের বিনাশ ঘটে। আধুনিক চিকিৎসা গবেষণাও আজ সেই শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তাকেই বড় করে দেখাচ্ছে। গবেষকদের মতে, ওষুধ সাময়িক উপশম দিলেও দীর্ঘস্থায়ী মানসিক সুস্থতার জন্য যোগব্যায়ামের মতো একটি সুশৃঙ্খল জীবনচর্যা অপরিহার্য। এই তাত্ত্বিক ও চিকিৎসাকেন্দ্রিক গবেষণার মেলবন্ধন প্রমাণ করে যে, একবিংশ শতাব্দীর চিকিৎসাবিজ্ঞান ধীরে ধীরে রোগের পূর্ণাঙ্গ নিরাময়ের জন্য প্রাচীন যোগবিদ্যার অভিমুখে পুনরায় ঝুঁকছে।

উপসংহার:

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যোগব্যায়ামের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল। বর্তমান বিশ্বের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর পাঠ্যক্রমে যোগব্যায়ামকে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি উত্তরোত্তর জোরালো হচ্ছে, যাতে শৈশব থেকেই শিক্ষার্থীরা মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করে একাগ্রতা বৃদ্ধির কৌশল শিখতে পারে। একইভাবে, মূলধারার স্বাস্থ্যসেবা বা ‘হেলথকেয়ার সিস্টেম’-এ যোগব্যায়ামকে একটি স্বীকৃত ‘কমপ্লিমেন্টারি মেডিসিন’ হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে। হাসপাতালের রিহাবিলিটেশন সেন্টার থেকে শুরু করে মানসিক স্বাস্থ্যের ক্লিনিকেও এখন যোগাভ্যাসকে চিকিৎসার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছে। একবিংশ শতাব্দীতে স্থিতিশীল জীবনযাপনের জন্য যোগব্যায়াম এখন আর বিলাসিতা নয়। বর্তমানে যোগব্যায়াম একটি অপরিহার্য বিষয়। যন্ত্রসভ্যতার এই যুগে যখন মানুষের মন বহিমুখী বিষয়ের দ্বারা প্রতিনিয়ত বিক্ষিপ্ত হচ্ছে, তখন যোগ শেখায় কীভাবে অন্তর্মুখী হয়ে নিজের অভ্যন্তরে প্রশান্তির উৎস খুঁজে পাওয়া যায়। যোগ শুধুমাত্র বিষণ্ণতা বা উৎকর্ষা থেকে মুক্তি প্রদান করে তা নয়; যোগ জীবনের প্রতি একটি ইতিবাচক ও ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে। স্থিতিশীল জীবনযাপনের মূল কথা হলো শরীর, মন ও পরিবেশের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা। যোগবিজ্ঞানও মানুষের শরীর, মন ও পরিবেশের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষার কথা বলে। একবিংশ শতাব্দীর মানুষের মানসিক স্থিরতা অর্জন করে এবং একটি রোগমুক্ত, আনন্দময় ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে চায়, তবে যোগব্যায়ামই হতে পারে সর্বোৎকৃষ্ট অবলম্বন। সুতরাং, যোগের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের মেলবন্ধন প্রমাণ করে যে, আগামী দিনের পৃথিবীতে সুস্থ ও সফল মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য যোগব্যায়ামের কোনো বিকল্প নেই।

Endnotes

1. পতঞ্জলি। *পাতঞ্জল যোগদর্শন* অনুবাদক: স্বামী বিবেকানন্দ, *রাজযোগ*, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০২০, পৃষ্ঠা: ১২-১৫।
2. Shroff, Farah M., and Mani Asgarpour. ‘Yoga and Mental Health: A Review’. *Journal of Physiotherapy & Physical Rehabilitation*, vol. 2, no. 1, 2017, p. 132।
3. Panth, Mukesh Kumar, and Prarthana Mishra. ‘Yoga and Mental Health’. *International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT)*, vol. 11, no. 6, 2023, pp. e651-e657.
4. বসু, রথীন্দ্রনাথ। *আধুনিক মনোবিজ্ঞান ও যোগদর্শন* সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৫, পৃষ্ঠা ৪৫-৬০।
5. প্রাণ্ডু, পৃষ্ঠা: ৮২-৮৫।
6. পতঞ্জলি। *পাতঞ্জল যোগদর্শন* অনুবাদক: স্বামী বিবেকানন্দ, *রাজযোগ*, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০২০, পৃষ্ঠা: ১২-১৫।
7. বিবেকানন্দ, স্বামী। *রাজযোগ* উদ্বোধন কার্যালয়, ২০২০, পৃষ্ঠা ১৪-১৭।
8. বসু, রথীন্দ্রনাথ। *আধুনিক মনোবিজ্ঞান ও যোগদর্শন* সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৫, পৃষ্ঠা ১০৫-১০৮।
9. Shroff, Farah M., and Mani Asgarpour. "Yoga and Mental Health: A Review." *Journal of Physiotherapy & Physical Rehabilitation*, vol. 2, no. 1, 2017, p. 132. doi:10.4172/2573-0312.1000132.
10. Janakiramaiah, N., et al. ‘Antidepressant Efficacy of Sudarshan Kriya Yoga (SKY) in Melan-

cholia: A Randomized Comparison with Electroconvulsive Therapy (ECT) and Imipramine.' *Journal of Affective Disorders*, vol. 57, no. 1-3, 2000, pp. 255-259.

11. Panth, Mukesh Kumar, and Prarthana Mishra. "Yoga and Mental Health." *International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT)*, vol. 11, no. 6, 2023, pp. e651-e657.
12. Telles, Shirley, et al. 'Effects of Yoga on Mental and Physical Health: A Short Summary of Reviews.' *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*, vol. 2012, 2012, pp. 3-4.
13. বেদব্যাস, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* অনুবাদক: স্বামী, জগদীশ্বরানন্দ উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৭, পৃষ্ঠা: ৭০-৭৪।
14. cited in Telles, Shirley, *Occupational Health Science and Complementary Therapies in Medicine, Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*, 2012, pp. 1-7।
15. বিবেকানন্দ, স্বামী। *ধ্যান ও তাহার পদ্ধতি* উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৭, পৃষ্ঠা ৯২-৯৫.
16. বিবেকানন্দ, স্বামী। *রাজযোগ* উদ্বোধন কার্যালয়, ২০২০, পৃষ্ঠা ৯৮-১০২।
17. Basavaraddi, Ishwar V. *Yoga for Mental Health*. Ministry of Ayush, Government of India, 2021, pp. 45-50।
18. Telles, Shirley, et al. 'Effects of Yoga on Mental and Physical Health: A Short Summary of Reviews.' *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*, vol. 2012, 2012, pp. 1-7।
19. বেদব্যাস, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* অনুবাদক: স্বামী, জগদীশ্বরানন্দ উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৭, পৃষ্ঠা ১২০-১২৫।

Bibliography

- পতঞ্জলি। *পাতঞ্জল যোগদর্শন* অনুবাদক: স্বামী বিবেকানন্দ, রাজযোগ, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০২০।
- ঘোষ, প্রশান্ত কুমার। *ভারতীয় দর্শন* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০২১।
- বিবেকানন্দ, স্বামী। *ধ্যান ও তাহার পদ্ধতি* উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৭।
- বসু, রথীন্দ্রনাথ। *আধুনিক মনোবিজ্ঞান ও যোগদর্শন* সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৫।
- বিবেকানন্দ, স্বামী। *রাজযোগ* উদ্বোধন কার্যালয়, ২০২০।
- বেদব্যাস, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* অনুবাদক: স্বামী, জগদীশ্বরানন্দ উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৭।
- Basavaraddi, Ishwar V. *Yoga for Mental Health*. Morarji Desai National Institute of Yoga, Ministry of Ayush, Government of India, 2021.
- Saraswati, Swami Satyananda. *Asana Pranayama Mudra Bandha*. Yoga Publications Trust, 2013.